

Gestión DIRECTIVA

Una gestión directiva efectiva favorece un clima organizacional positivo y fortalece el bienestar de la comunidad educativa. La participación, la comunicación y el liderazgo permiten crear ambientes escolares que impulsan mejores aprendizajes y una convivencia saludable.

GESTION DIRECTIVA

Es el conjunto de acciones que realiza el directivo para planificar, organizar, coordinar y evaluar los procesos pedagógicos, administrativos y organizacionales de la institución educativa.

CLIMA ORGANIZACIONAL

Litwin y Stringer (1968), mencionan que el clima organizacional es el conjunto de percepciones compartidas por los miembros de una organización acerca de sus políticas, prácticas y procedimientos.

BIENESTAR DE LA COMUNIDAD

UNESCO (2021), el bienestar educativo se refiere a las condiciones que favorecen el desarrollo integral de estudiantes y docentes, promoviendo ambientes seguros, inclusivos y emocionalmente saludables.

DIMENSIONES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

Estructura: Normas claras, organización eficiente y distribución de responsabilidades.

Liderazgo: Comunicación efectiva, toma de decisiones participativa, apoyo y acompañamiento docente

Participación Comunitaria: Colaboración entre escuela y familias, inclusión de actores educativos y trabajo en equipo.

Mejoramiento: evaluación constante, innovación educativa y solución de problemas institucionales.

Aprendizajes: Ambientes favorables para aprender, motivación académica

RELACIÓN

Cuando existe un liderazgo efectivo:

- Se fortalece la participación de la comunidad educativa.
- Se mejora la convivencia escolar.
- Aumenta la satisfacción y el compromiso institucional.
- Se favorecen los procesos de enseñanza y aprendizaje.

FACTORES QUE UN CLIMA POSITIVO FAVORECEN

Comunicación abierta.
Liderazgo democrático.
Trabajo colaborativo.
Reconocimiento de logros.
Participación de familias y comunidad.

OBSTACULIZAN

Falta de comunicación.
Autoritarismo.
Escasa participación.
Conflictos no atendidos.
Desorganización institucional.

BIBLIOGRAFÍA

Litwin, G. H., & Stringer, R. A. (1968). Motivation and Organizational Climate. Harvard University Press.

Pozner, P. (2000). Competencias para la profesionalización de la gestión educativa. IPE-UNESCO.

UNESCO. (2021). Reimaginar juntos nuestros futuros: un nuevo contrato social para la educación.

SEP. (2022). Marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar.

Recursos educativos abiertos sobre clima escolar y liderazgo educativo consultados en repositorios abiertos.

Este recurso está licenciado bajo Creative Commons Atribución-Compartir Igual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0).

Se permite copiar, distribuir, adaptar y reutilizar este material siempre que se reconozca la autoría y las obras derivadas se compartan bajo la misma licencia.

© Carolina Sánchez Ramírez, Alejandra Fuentes Rosas 2026